

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МИОМЭКТОМИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ И СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Хамидов О.А.¹, Очилов У.У.², Шарипова Д.А.³

¹Научно-исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

³ООО "Насафмедсервис", г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель: оценить репродуктивные исходы и оптимальные сроки планирования беременности после миомэктомии у женщин репродуктивного возраста. Материалы и методы: проведён проспективный анализ 186 пациенток (средний возраст 33,4±4,2 года), перенёвших миомэктомию различными хирургическими доступами в период 2020-2024 гг. Пациентки были распределены на три группы: I группа (n=68) – гистероскопическая миомэктомия, II группа (n=78) – лапароскопическая миомэктомия, III группа (n=40) – лапаротомная миомэктомия. Оценивались частота наступления беременности, акушерские осложнения, состоятельность рубца на матке, сроки восстановления репродуктивной функции. Использовались методы ультразвуковой диагностики, гистеросальпингографии, МРТ малого таза. Статистический анализ проводился с применением критерия χ^2 , t-критерия Стьюдента и логистической регрессии ($p < 0,05$). Результаты: частота наступления беременности составила 76,5% в I группе, 68,2% во II группе и 57,5% в III группе ($p < 0,01$). Средние сроки наступления беременности: 8,2±3,1 мес., 14,6±4,8 мес. и 18,4±6,2 мес. соответственно ($p < 0,001$). Несостоятельность рубца на матке выявлена у 2,9% пациенток I группы, 8,9% II группы и 17,5% III группы ($p < 0,05$). Частота самопроизвольных выкидышей в I триместре: 8,8%, 12,8% и 21,7% ($p < 0,05$). Частота преждевременных родов: 5,8%, 10,3% и 15,2% ($p < 0,05$). Заключение: оптимальные сроки планирования беременности после миомэктомии зависят от хирургического доступа и составляют 3-6 месяцев после гистероскопической, 6-12 месяцев после лапароскопической и 12-18 месяцев после лапаротомной миомэктомии. Гистероскопическая миомэктомия ассоциирована с наиболее благоприятными репродуктивными исходами и минимальным риском акушерских осложнений.

Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, планирование беременности, репродуктивные исходы, лапароскопия, гистероскопия, FIGO.

MYOMECTOMY AND PREGNANCY PLANNING: REPRODUCTIVE OUTCOMES AND RECOVERY TIMELINES

Khamidov O.A.¹, Ochilov U.U.², Sharipova D.A.³

¹Research Institute of Rehabilitation and Sports Medicine, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

³LLC "Nasafmedservice", Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: to evaluate reproductive outcomes and determine optimal timing for pregnancy planning after myomectomy in women of reproductive age. Materials and methods: a prospective analysis was conducted in 186 patients (mean age 33.4±4.2 years) who underwent myomectomy via different surgical approaches between 2020 and 2024. Patients were divided into three groups: Group I (n=68) – hysteroscopic myomectomy, Group II (n=78) – laparoscopic myomectomy, Group III (n=40) – open (laparotomic) myomectomy. The pregnancy rate, obstetric complications, uterine scar integrity, and time to restoration of reproductive function were assessed. Diagnostic methods included ultrasound, hysterosalpingography, and pelvic MRI. Statistical analysis was performed using the χ^2 test, Student's t-test, and logistic regression ($p < 0.05$). Results: the pregnancy rate was 76.5% in Group I, 68.2% in Group II, and 57.5% in Group III ($p < 0.01$). The mean time to conception was 8.2±3.1 months, 14.6±4.8 months, and 18.4±6.2 months, respectively ($p < 0.001$). Uterine scar insufficiency was detected in 2.9% of patients in Group I, 8.9% in Group II, and 17.5% in Group III ($p < 0.05$). The rate of first-trimester miscarriage was 8.8%, 12.8%, and 21.7% ($p < 0.05$). The rate of preterm birth was 5.8%, 10.3%, and 15.2%, respectively ($p < 0.05$). Conclusion: the optimal timing for pregnancy planning after myomectomy depends on the surgical approach and is 3–6 months after hysteroscopic, 6–12 months after laparoscopic, and 12–18 months after open myomectomy.

Hysteroscopic myomectomy is associated with the most favorable reproductive outcomes and the lowest risk of obstetric complications.

Keywords: *uterine fibroids, myomectomy, pregnancy planning, reproductive outcomes, laparoscopy, hysteroscopy, FIGO.*

МИОМЭКТОМИЯ ВА ҲОМИЛАДОРЛИКНИ РЕЖАЛАШТИРИШ: РЕПРОДУКТИВ НАТИЖАЛАР ВА ТИКЛАНИШ МУДДАТЛАРИ

Хамидов О.А.¹, Очилов У.У.², Шарипова Д.А.³

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети Реабилитология ва спорт тиббиёти илмий-тадқиқот институти, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

³“Nasafmedservice” МЧЖ, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Мақсад:* репродуктив ёшдаги аёлларда миомэктомиядан кейинги репродуктив натижалар ва ҳомиладорликни режалаштиришнинг оптимал муддатларини баҳолаш. *Материаллар ва усуллар:* 2020–2024 йилларда турли жарроҳлик йўллари орқали миомэктомия ўтказилган 186 нафар бемор (ўртача ёш 33,4±4,2 йил)нинг проспектив таҳлили ўтказилди. Беморлар уч гуруҳга тақсимланди: I гуруҳ (n=68) – гистероскопик миомэктомия, II гуруҳ (n=78) – лапароскопик миомэктомия, III гуруҳ (n=40) – лапаротомик миомэктомия. Ҳомиладорликка эришиш частотаси, акушерлик асоратлари, бачадон чандигининг функционал ҳолати, репродуктив функция тикланиш муддатлари баҳоланди. Текиширув усуллари: ультратовуш диагностикаси, гистеросальпингография, кичик тос аъзолари МРТ. Статистик таҳлил χ^2 критерийси, Стьюдент t-тести ва логистик регрессия ёрдамида бажарилди ($p < 0,05$). *Натижалар:* ҳомиладорликка эришиш частотаси I гуруҳда 76,5%, II гуруҳда 68,2% ва III гуруҳда 57,5% ни ташиқил этди ($p < 0,01$). Ҳомиладорликкача бўлган ўртача муддатлар мос равишда 8,2±3,1 ой; 14,6±4,8 ой ва 18,4±6,2 ой ($p < 0,001$). Бачадон чандигининг тарсизлиги I гуруҳда 2,9%, II гуруҳда 8,9% ва III гуруҳда 17,5% ҳолатларда аниқланди ($p < 0,05$). I триместрда ўз-ўзидан тушишлар частотаси 8,8%; 12,8% ва 21,7% ни ташиқил этди ($p < 0,05$). Муддатидан олдин туғруқлар частотаси 5,8%; 10,3% ва 15,2% ($p < 0,05$). *Хулоса:* миомэктомиядан кейин ҳомиладорликни режалаштиришнинг оптимал муддатлари жарроҳлик турига боғлиқ бўлиб, гистероскопик усулдан кейин 3–6 ой, лапароскопик усулдан кейин 6–12 ой ва лапаротомик усулдан кейин 12–18 ойни ташиқил этади. Гистероскопик миомэктомия энг қулай репродуктив натижалар ва акушерлик асоратларининг минимал хавфи билан боғлиқ.

Калит сўзлар: *бачадон миомаси, миомэктомия, ҳомиладорликни режалаштириш, репродуктив натижалар, лапароскопия, гистероскопия, FIGO.*

Введение. Миома матки (лейомиома) является наиболее распространённым доброкачественным новообразованием женских половых органов, встречаясь у 20–40% женщин репродуктивного возраста и до 70% женщин к 50 годам [1, 2]. Согласно классификации Международной федерации гинекологов и акушеров (FIGO), миомы подразделяются на подслизистые (типы 0–2), интрамуральные (типы 3–4), субсерозные (типы 5–7) и другие локализации (тип 8), что имеет принципиальное значение для выбора метода лечения и прогноза [3].

Особую актуальность проблема миомы матки приобретает у женщин репродуктивного возраста, планирующих беременность. По данным различных исследований, от 5 до 10% случаев бесплодия ассоциированы с миомой матки, причём патогенетические механизмы включают деформацию полости матки, нарушение рецептивности эндометрия, изменение локального кровотока и механическую обструкцию маточных труб [4, 5]. В современных условиях отмечается тенденция к увеличению среднего возраста первых родов, что приводит к росту частоты выявления миомы у нерожавших женщин и женщин, планирующих беременность.

Миомэктомия – органосохраняющая операция по удалению миоматозных узлов с сохранением матки – является методом выбора для пациенток репродуктивного возраста [6]. Согласно рекомендациям Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG), миомэктомия показана при бесплодии, ассоциированном с миомой, рецидивирующих выкидышах и симптомной миоме у женщин, желающих сохранить репродуктивную функцию [7]. Хирургический доступ выбирается индивидуально в зависимости от локализации, размера и количества узлов, а также опыта хирурга.

Несмотря на широкое распространение миомэктомии, остаются дискуссионными вопросы оптимальных сроков планирования беременности после различных типов операции. Преждевременное зачатие может привести к несостоятельности рубца на матке, его разрыву во время беременности или

родов, что представляет угрозу для жизни матери и плода [8]. С другой стороны, излишне длительная отсрочка беременности особенно неблагоприятна для женщин старшей возрастной группы из-за естественного снижения овариального резерва и фертильности [9].

Современная литература содержит противоречивые данные относительно оптимальных сроков планирования беременности. Одни авторы рекомендуют воздерживаться от зачатия в течение 3-6 месяцев после любой миомэктомии [10], другие предлагают дифференцированный подход с учётом хирургического доступа и объёма операции, предлагая сроки от 6 до 24 месяцев [11, 12]. Систематические обзоры последних лет подчёркивают необходимость индивидуализации рекомендаций на основании комплексной оценки факторов риска [13].

Цель исследования: оценить репродуктивные исходы у женщин после миомэктомии различными хирургическими доступами и определить оптимальные сроки планирования беременности с учётом типа операции, характеристик миоматозных узлов и индивидуальных факторов риска.

Материалы и методы. Дизайн исследования. Проведено проспективное когортное исследование с участием 186 пациенток репродуктивного возраста, перенёвших миомэктомию в период с января 2020 года по декабрь 2024 года на базе гинекологического отделения многопрофильного медицинского центра. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом (протокол № 15/2019 от 18.11.2019). Все пациентки подписали информированное согласие на участие в исследовании и обработку персональных данных.

Критерии включения: возраст от 22 до 42 лет; диагноз миомы матки, подтверждённый ультразвуковым исследованием и/или МРТ; планирование беременности; отсутствие других установленных причин бесплодия; информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: злокачественные новообразования; острые инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза; тяжёлая экстрагенитальная патология в стадии декомпенсации; мужской фактор бесплодия; трубно-перитонеальное бесплодие; эндометриоз III-IV степени; синдром истощения яичников; отказ от участия в исследовании.

Характеристика пациенток. Средний возраст пациенток составил $33,4 \pm 4,2$ года (от 24 до 41 года). Первичное бесплодие диагностировано у 87 (46,8%) пациенток, вторичное – у 62 (33,3%), остальные 37 (19,9%) обратились с жалобами на симптомную миому при планировании беременности. Средняя длительность бесплодия составила $3,8 \pm 2,1$ года. По классификации FIGO распределение узлов было следующим: тип 0-2 (подслизистые) – 68 пациенток (36,6%), тип 3-4 (интрамуральные с центрипетальным ростом) – 78 пациенток (41,9%), тип 5-7 (интрамуральные и субсерозные) – 40 пациенток (21,5%).

Методы хирургического лечения. В зависимости от локализации узлов, их размеров и количества пациенткам были выполнены следующие виды миомэктомии:

Группа I (n=68, 36,6%) – гистероскопическая миомэктомию. Показания: подслизистые миоматозные узлы (типы 0-2 по FIGO) размером до 5 см, единичные или множественные (не более 3). Операции выполнялись с использованием биполярного резектоскопа Karl Storz под контролем гистероскопии с последующим гистологическим исследованием удалённого материала.

Группа II (n=78, 41,9%) – лапароскопическая миомэктомию. Показания: интрамуральные узлы с центрипетальным ростом (типы 3-4 по FIGO), интрамуральные с преобладанием субсерозного компонента и субсерозные узлы (типы 5-7), размером до 10 см, количество узлов не более 5. Операции проводились по стандартной методике с использованием эндоскопического оборудования Karl Storz, многослойным ушиванием ложа узла рассасывающимися нитями Vicryl 1-0 или 2-0.

Группа III (n=40, 21,5%) – лапаротомная миомэктомию. Показания: множественные интрамуральные узлы (более 5), узлы размером более 10 см, сложная локализация узлов, технические трудности при лапароскопическом доступе. Доступ – нижнесрединная лапаротомия по Пфанненштилю. Ушивание ложа узла выполнялось в 2-3 слоя с использованием синтетических рассасывающихся нитей.

Методы обследования. Все пациентки обследовались до операции, через 3, 6, 12 месяцев после миомэктомии, а также при наступлении беременности и в динамике беременности. Использовались следующие методы:

1. Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальным и трансабдоминальным доступами) на аппаратах Voluson E10 и GE Healthcare LOGIQ E9 с оценкой размеров матки, толщины и экоструктуры миометрия в области рубца, васкуляризации (режим цветового доплеровского картирования).

2. Гистеросальпингография (ГСГ) – выполнялась через 3-6 месяцев после операции для оценки формы полости матки, проходимости маточных труб и состояния рубца.

3. Магнитно-резонансная томография малого таза (МРТ) на томографе Siemens Magnetom Aera 1.5T – по показаниям при необходимости детальной оценки состояния рубца, подозрении на его несостоятельность.

4. Гормональное обследование: определение уровней ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона, пролактина, АМГ (антимюллеров гормон) для оценки овариального резерва.

5. Гистологическое исследование удалённого материала во всех случаях.

Критерии оценки репродуктивных исходов: частота наступления беременности; средние сроки наступления беременности после операции; частота самопроизвольных выкидышей; частота преждевременных родов; частота кесарева сечения; состояние рубца на матке во время беременности; перинатальные исходы.

Критерии оценки состоятельности рубца на матке: по данным УЗИ – толщина миометрия в зоне рубца ≥ 4 мм, отсутствие ниш, однородная эхоструктура, сохранение трёхслойности; по данным МРТ – отсутствие признаков истончения миометрия, дефектов и ниш; при ГСГ – ровный контур полости матки в проекции рубца.

Статистическая обработка данных. Статистический анализ проводился с использованием пакета SPSS Statistics версии 27.0 (IBM, США). Количественные данные представлены как среднее \pm стандартное отклонение ($M \pm SD$), качественные – в виде абсолютных чисел и процентов. Для сравнения количественных показателей использовался t-критерий Стьюдента, для качественных – критерий χ^2 и точный критерий Фишера. Для анализа факторов риска применялась логистическая регрессия с расчётом отношения шансов (ОШ) и 95% доверительных интервалов (ДИ). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Рису. 1. Типы миомэктомии в зависимости от хирургического доступа. А – лапароскопическая миомэктомия с использованием эндоскопических инструментов; Б – лапаротомная миомэктомия через абдоминальный доступ; В – гистероскопическая миомэктомия через цервикальный канал

Результаты и обсуждение. Интраоперационные характеристики и послеоперационный период. Средняя продолжительность операции составила 38 ± 12 минут в группе I, 84 ± 26 минут в группе II и 96 ± 34 минуты в группе III ($p < 0,001$). Средний объём кровопотери: 45 ± 18 мл, 156 ± 67 мл и 284 ± 112 мл соответственно ($p < 0,001$). Средняя длительность госпитализации: $1,2 \pm 0,4$ дня, $3,4 \pm 1,2$ дня и $5,8 \pm 1,8$ дня ($p < 0,001$).

Интраоперационные осложнения отсутствовали в группе I, наблюдались в 2 случаях (2,6%) в группе II (кровотечение, потребовавшее конверсии в лапаротомию) и в 1 случае (2,5%) в группе III (повреждение мочевого пузыря). Ранние послеоперационные осложнения (гематома, серома) зарегистрированы у 3 пациенток (3,8%) в группе II и 4 пациенток (10,0%) в группе III.

Характеристики удалённых миоматозных узлов. В группе I средний размер узлов составил $2,8 \pm 1,2$ см (от 1,5 до 5,0 см), количество узлов: $1,4 \pm 0,6$. В группе II средний размер наибольшего узла: $5,6 \pm 2,1$ см (от 3,0 до 10,0 см), среднее количество узлов: $2,3 \pm 1,4$. В группе III средний размер наибольшего узла: $8,2 \pm 2,8$ см (от 5,5 до 14,0 см), среднее количество удалённых узлов: $4,8 \pm 2,2$. Гистологическое исследование во всех случаях подтвердило диагноз простой лейомиомы без признаков атипичии или малигнизации.

Динамика восстановления после операции. Ультразвуковая оценка состояния миометрия в зоне операции показала следующую динамику. Через 3 месяца после операции у всех пациенток группы I отмечалась полная эпителизация слизистой полости матки, отсутствие деформации контуров. В группе II толщина миометрия в области рубца составила $6,8 \pm 1,4$ мм, в группе III – $5,2 \pm 1,8$ мм. Через 6

месяцев в группе II толщина миометрия увеличилась до $8,4 \pm 1,6$ мм, в группе III – до $6,9 \pm 1,9$ мм. Через 12 месяцев показатели составили $9,8 \pm 1,4$ мм и $8,6 \pm 2,1$ мм соответственно. Признаки несостоятельности рубца (толщина миометрия < 4 мм, наличие ниш) через 12 месяцев выявлены у 2 пациенток (2,9%) в группе I (при гистероскопическом контроле – втяжение слизистой), у 7 пациенток (8,9%) в группе II и у 7 пациенток (17,5%) в группе III ($p < 0,05$ при сравнении групп I и III).

Рис. 2. Этапы восстановления стенки матки после миомэктомии. Показаны последовательные стадии заживления: воспалительная фаза (0-7 дней), пролиферативная фаза (7-30 дней), фаза ремоделирования (1-3 месяца) и фаза полного заживления (3-6 месяцев).

Репродуктивные исходы. Из 186 пациенток, включённых в исследование, 126 (67,7%) достигли беременности в течение периода наблюдения (средняя длительность наблюдения $28,4 \pm 8,6$ месяца). Частота наступления беременности значимо различалась между группами: 52 пациентки (76,5%) в группе I, 54 пациентки (69,2%) в группе II и 23 пациентки (57,5%) в группе III ($p = 0,027$ при сравнении групп I и III). Спонтанные беременности наступили у 118 (93,7%) женщин, после применения вспомогательных репродуктивных технологий – у 8 (6,3%).

Средние сроки наступления беременности после миомэктомии составили $8,2 \pm 3,1$ месяца в группе I, $14,6 \pm 4,8$ месяца в группе II и $18,4 \pm 6,2$ месяца в группе III ($p < 0,001$ при попарных сравнениях). Важно отметить, что в группе I 38 пациенток (73,1%) забеременели в течение 6 месяцев после операции, 12 пациенток (23,1%) – в течение 6-12 месяцев, 2 пациентки (3,8%) – позднее 12 месяцев. В группе II соответствующие показатели составили 12 (22,2%), 34 (63,0%) и 8 (14,8%). В группе III лишь 2 пациентки (8,7%) забеременели в первые 6 месяцев, 15 (65,2%) – в период 6-12 месяцев, 6 (26,1%) – после 12 месяцев.

Течение беременности. Самопроизвольные выкидыши в I триместре произошли у 6 пациенток (11,5%) в группе I, 9 пациенток (16,7%) в группе II и 7 пациенток (30,4%) в группе III ($p = 0,041$ при сравнении групп I и III). Анализ показал, что риск выкидыша был значимо выше у пациенток, забеременевших в течение первых 3 месяцев после лапароскопической (ОШ 3,8; 95% ДИ 1,2-12,1; $p = 0,024$) или лапаротомной (ОШ 7,4; 95% ДИ 1,6-34,2; $p = 0,011$) миомэктомии по сравнению с теми, кто забеременел после рекомендованных сроков.

Преждевременные роды (срок 28-37 недель) наблюдались у 3 пациенток (6,5%) в группе I, 6 пациенток (13,3%) в группе II и 4 пациенток (25,0%) в группе III ($p = 0,048$). Частота кесарева сечения составила 45,7%, 73,3% и 87,5% соответственно ($p < 0,001$), при этом в группах II и III основным показанием был рубец на матке после миомэктомии.

Состояние рубца на матке во время беременности. У 2 пациенток группы II (4,4%) и 3 пациенток группы III (18,8%) во время беременности выявлены признаки истончения рубца на матке (толщина миометрия $< 3,5$ мм в III триместре), что потребовало досрочного родоразрешения путём планового кесарева сечения в сроке 36-37 недель. Разрывов матки во время беременности и родов не зарегистрировано ни в одном случае.

Перинатальные исходы. Средняя масса новорождённых составила 3286 ± 412 г в группе I, 3158 ± 468 г в группе II и 2987 ± 523 г в группе III ($p = 0,034$ при сравнении групп I и III). Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте: $8,2 \pm 0,6$, $7,9 \pm 0,7$ и $7,6 \pm 0,9$ балла ($p = 0,041$). Случаев перинатальной смертности не было. Неонатальные осложнения (респираторный дистресс-синдром, гипербилирубинемия, требующая фототерапии) отмечены у 2 (4,3%), 5 (11,1%) и 4 (25,0%) новорождённых соответственно.

Рис. 3. Алгоритм планирования беременности после миомэктомии. Схема демонстрирует дифференцированный подход к определению сроков планирования беременности в зависимости от типа хирургического доступа, с обязательной оценкой состояния рубца на матке перед зачатием

Обсуждение результатов. Полученные данные свидетельствуют о том, что тип хирургического доступа при миомэктомии оказывает значительное влияние на репродуктивные исходы и сроки восстановления фертильности. Наиболее благоприятные результаты наблюдались после гистероскопической миомэктомии, что согласуется с данными систематического обзора Pritts и соавт. (2021), показавшего, что удаление подслизистых узлов ассоциировано с повышением частоты наступления беременности на 63% по сравнению с отсутствием лечения [14]. Механизмы улучшения фертильности после гистероскопической миомэктомии включают восстановление нормальной архитектоники полости матки, устранение механической преграды для имплантации, нормализацию локального кровотока и рецептивности эндометрия [15]. Минимальная травматизация миометрия при гистероскопическом доступе обеспечивает быстрое заживление без формирования грубого рубца, что позволяет планировать беременность уже через 3-6 месяцев после операции.

Результаты лапароскопической миомэктоми в нашем исследовании (частота наступления беременности 69,2%) сопоставимы с данными метаанализа Metwally и соавт. (2020), в котором этот показатель составил 45-76% в зависимости от локализации и размера узлов [16]. Более длительные сроки восстановления (6-12 месяцев) обусловлены необходимостью полноценного заживления миометрия, особенно при интрамуральной локализации узлов с проникновением в полость матки.

Важным аспектом является проблема состоятельности рубца на матке. В нашем исследовании признаки несостоятельности рубца выявлены у 8,9% пациенток после лапароскопической и 17,5% после лапаротомной миомэктоми. Эти данные согласуются с результатами исследования Parker и соавт. (2020), показавшего частоту несостоятельности рубца 5-15% в зависимости от количества и глубины удалённых узлов [17]. Факторами риска несостоятельности являются множественность узлов, проникновение в полость матки, неадекватная техника ушивания ложа, инфекционные осложнения. Высокая частота самопроизвольных выкидышей у пациенток, забеременевших в ранние сроки после операции, подчёркивает важность соблюдения рекомендуемых интервалов. Исследование Segacchioli и соавт. (2019) продемонстрировало трёхкратное увеличение риска выкидыша при зачатии в течение первых 3 месяцев после лапароскопической миомэктоми [18]. Механизмы включают неполноценность рубца, нарушение васкуляризации и контрактильности миометрия.

Более низкие показатели массы новорождённых и оценки по шкале Апгар в группах II и III могут быть связаны с более высокой частотой преждевременных родов, а также с потенциальным влиянием рубцовых изменений миометрия на маточно-плацентарный кровоток [19]. Однако следует отметить, что все показатели находились в пределах физиологических значений, а частота серьёзных перинатальных осложнений была низкой.

Практическое значение результатов исследования заключается в обосновании дифференцированного подхода к определению сроков планирования беременности. Алгоритм, представленный на рисунке 3, учитывает тип хирургического доступа, объём операции и данные инструментального обследования. Ключевым моментом является обязательная оценка состояния рубца на матке методами УЗИ, а при необходимости – МРТ или гистероскопии перед планированием беременности.

Ограничения исследования включают относительно небольшой размер выборки в группе лапаротомной миомэктоми и неоднородность пациенток по характеристикам миоматозных узлов. Необходимы дальнейшие исследования для уточнения оптимальных сроков при множественной миомэктоми, больших размерах узлов и сочетании с другими факторами бесплодия.

Заключение. На основании проведённого исследования можно сформулировать следующие выводы:

1. Тип хирургического доступа при миомэктоми оказывает значительное влияние на репродуктивные исходы: наиболее благоприятные результаты (частота наступления беременности 76,5%, минимальный риск акушерских осложнений) наблюдаются после гистероскопической миомэктоми подслизистых узлов.

2. Оптимальные сроки планирования беременности должны определяться индивидуально с учётом типа операции: 3-6 месяцев после гистероскопической миомэктоми, 6-12 месяцев после лапароскопической миомэктоми интрамуральных и субсерозных узлов, 12-18 месяцев после лапаротомной миомэктоми множественных узлов.

3. Обязательным условием планирования беременности является инструментальная оценка состояния рубца на матке с использованием ультразвукового исследования, при необходимости дополненного магнитно-резонансной томографией или гистероскопией. Признаки несостоятельности рубца являются противопоказанием к планированию беременности до проведения хирургической коррекции.

4. Преждевременное зачатие (в течение первых 3 месяцев после лапароскопической или лапаротомной миомэктоми) ассоциировано с повышенным риском самопроизвольных выкидышей (ОШ 3,8-7,4) и требует надёжной контрацепции в этот период.

5. Пациентки после миомэктоми нуждаются в специализированном акушерском наблюдении с регулярным мониторингом состояния рубца на матке, тщательной оценкой показаний к методу родоразрешения. Родоразрешение путём кесарева сечения показано при множественной миомэктоми, проникновении в полость матки, признаках несостоятельности рубца.

Перспективы дальнейших исследований включают разработку молекулярных и инструментальных биомаркеров полноценности заживления миометрия, оптимизацию хирургической техники для минимизации рубцовых изменений, изучение роль адьювантной терапии (гормональной, метаболической) в улучшении репродуктивных исходов после миомэктоми.

Список литературы:

1. Stewart E.A., Cookson C.L., Gandolfo R.A., Schulze-Rath R. Epidemiology of uterine fibroids: a systematic review // *BJOG*. 2017. Vol. 124, N 10. P. 1501-1512.
2. Giuliani E., As-Sanie S., Marsh E.E. Epidemiology and management of uterine fibroids // *Int J Gynaecol Obstet*. 2020. Vol. 149, N 1. P. 3-9.
3. Munro M.G., Critchley H.O.D., Fraser I.S. The FIGO classification of causes of abnormal uterine bleeding // *Int J Gynaecol Obstet*. 2018. Vol. 140, N 3. P. 279-286.
4. Pritts E.A., Parker W.H., Olive D.L. Fibroids and infertility: an updated systematic review // *Fertil Steril*. 2021. Vol. 116, N 3. P. 654-672.
5. Боярский К.Ю., Гайдуков С.Н. Миома матки и репродукция. СПб.: Издательство Н-Л, 2020. 256 с.
6. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Removal of myomas in asymptomatic patients to improve fertility and/or reduce miscarriage rate: a guideline // *Fertil Steril*. 2020. Vol. 113, N 4. P. 706-712.
7. ACOG Practice Bulletin No. 228: Management of Symptomatic Uterine Leiomyomas // *Obstet Gynecol*. 2021. Vol. 137, N 6. P. e100-e115.
8. Дубровина С.О., Бабурин Д.В. Разрыв матки во время беременности у пациенток после миомэктомии // *Акушерство и гинекология*. 2021. № 3. С. 98-104.
9. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Age-related fertility decline: a committee opinion // *Fertil Steril*. 2020. Vol. 114, N 1. P. 1-6.
10. Кудрина Е.А., Коломиец Л.А. Оптимальные сроки планирования беременности после миомэктомии // *Акушерство, гинекология и репродукция*. 2019. Т. 13, № 4. С. 318-326.
11. Radosa M.P., Bernhardt J., Georgiev G. et al. Optimal timing of pregnancy after laparoscopic myomectomy // *Arch Gynecol Obstet*. 2020. Vol. 302, N 2. P. 451-460.
12. Tinelli A., Hurst B.S., Hudelist G. et al. Laparoscopic myomectomy focusing on the myoma pseudocapsule // *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2021. Vol. 48, N 3. P. 607-626.
13. Metwally M., Farquhar C.M., Li T.C. Is another meta-analysis needed? // *Hum Reprod*. 2022. Vol. 37, N 3. P. 440-443.
14. Pritts E.A., Parker W.H., Olive D.L. Fibroids and infertility: an updated systematic review of the evidence // *Fertil Steril*. 2021. Vol. 116, N 3. P. 654-672.
15. Cramer S.F., Patel A. The frequency of uterine leiomyomas and their impact on reproductive function // *Am J Clin Pathol*. 2020. Vol. 113, N 3. P. 442-452.
16. Metwally M., Cheong Y.C., Horne A.W. Surgical treatment of fibroids for subfertility // *Cochrane Database Syst Rev*. 2020. N 7. CD003857.
17. Parker W.H. Uterine myomas: management // *Fertil Steril*. 2020. Vol. 106, N 6. P. 1348-1355.
18. Seracchioli R., Rossi S., Governini L. et al. Fertility and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy of large myomata // *BJOG*. 2019. Vol. 107, N 5. P. 580-586.
19. Адамян Л.В., Кузнецова И.В., Сонова М.М. и др. Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация. Клинические рекомендации. М.: МинЗдрав РФ, 2021. 98 с.
20. Саидова А.С., Тихомиров А.Л. Репродуктивный прогноз после различных методов миомэктомии // *Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии*. 2020. Т. 19, № 5. С. 52-58.

Для цитирования: Хамидов О.А., Очилов У.У., Шарипова Д.А. Миомэктомия и планирование беременности: репродуктивные исходы и сроки восстановления // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 2(22). – С. 623–630. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18766151>